

Національна Академія наук України

Інститут археології

ТРИПІЛЬСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ-ГІГАНТИ

Матеріали міжнародної конференції

TRIPOLIAN SETTLEMENTS-GIANTS

The international symposium materials

Київ - 2003

ТРИПЛЬСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ-ГІГАНТИ. Матеріали міжнародної конференції. - Київ: «КОРВІН ПРЕСС», 2003.

У 2003 році група дослідників Інституту археології Національної Академії наук України, завдяки допомозі фірми "QES Investment LTD" (Великобританія), виграла грант у фонді "Search Foundation" (США) на реалізацію проекту з дослідження найбільшого трипільського поселення поблизу с. Тальянки. В рамках цього проекту було проведено міжнародну конференцію.

Користуючись можливістю, Інститут археології НАН України хоче щиро подякувати за допомогу в роботі з проектом виконавчому директору фірми "QES Investment LTD" пану Бертррану Косте і нашому незмінному координатору проекту пані Світлані Дьяченко. Також користуючись нагодою дякуємо голові державної адміністрації Тальнівського району Віктору Підгірному, директору агрофірми «Легедзино» Віталію Собковичу і директору Тальнівського агротехнікуму Олександрю Крошці за щирість та організаційну допомогу у проведенні експедиції та міжнародної конференції.

In 2003 a group of researchers from the Institute of Archaeology of the Ukrainian National Academy of Sciences, with support of QES Investment Ltd. (Great Britain) succeeded in getting a grant of the Search Foundation (USA) to implement the Project, that envisages investigation of the largest Tripolian settlement near the village of Talyanki. Within the framework of this Project, an international symposium was conducted.

On behalf of the Institute of Archaeology of the Ukrainian National Academy of Sciences, we would like to express our gratitude for the support provided for the Project by Mr. Bertrand Coste, Managing Director of QES Investment Ltd. (Great Britain), as well as to Search Foundation (USA) and to Mrs. Svetlana Diachenko, Project Coordinator.

We also take this opportunity to acknowledge contribution of Mr. Victor Podgorny, Head of Administration of Talnovsky district, Mr. Vitaliy Sobkovich, Director of the agricultural firm "Legedzino" and Mr. Alexandr Kroshka, Director of the Talianki Technical School of Agriculture, and thank them for hospitality and assistance in organizing the whole expedition and the international symposium.

Редакційна колегія:

к.і.н. О. Г. Корвін-Піотровський - відповідальний редактор,
к.і.н. В. О. Круц,
к.і.н. С. М. Рижов

Рецензенти:

д.і.н. В. А. Дергачов,
д.і.н. В. В. Отрощенко

Затверджено до друку Вченою радою Інституту археології НАН України

КОМПЛЕКС КРЕМЕНЕОБРОБКИ

ПОСЕЛЕННЯ ПЕКАРІ II

Нещодавно на Канівщині, під час розкопок пізньотрипільського поселення Пекарі II (Канівський р-н Черкаської обл.) було досліджено комплекс по обробці кременю на основі місцевої сировини, який розміщувався у заглибленій будівлі майже в самому центрі поселення [Овчинников, Черновол, 2002, с. 198-202; Овчинников, Пічкур, 2003, с. 207-212].

Загальна кількість виробів, що походять з комплексу, становить 1016 екз.

I. Відходи виробництва. Загальна кількість - 415 екз. (не враховуючи дрібних лусочок).

До цієї категорії віднесено пренуклеуси, нуклеуси, нуклевидні уламки, відщепи, платівки та скалки.

I. 1. Пренуклеуси - 10 екз. До цієї категорії віднесено гальки та конкреції з кількома пробними сколами, які формують нуклеус на початковому етапі розколювання.

Максимальні розміри - 7.9 x 6.9 см, мінімальні - 3.2 x 5.0 см. на двох екземплярах відмічено оформлення площадки призматичного нуклеуса, на одному екземплярі сформована ударна площадка для нуклеуса паралельного зняття.

I. 2. Нуклеуси - 24 екз.

а) безсистемні - 2 екз.;

б) призматичні - 22 екз.

Серед нуклеусів призматичного сколювання переважають нуклеуси з однією неопуклою косозрізаною (кут - менше 75°) ударною площадкою, що наближує їх до нуклеусів паралельного зняття (10 екз.) (Рис. 1, 1,3,4), також з двома або кількома площадками (3 екз.) (Рис. 1, 2). Серед нуклеусів з опуклою ударною площадкою (7 екз.) виділяється 4 екз. на дрібних гальках.

Присутній тут також один торцевий нуклеус на уламку нуклеуса паралельного зняття.

Знайдені нуклеуси, здебільшого, перебували на останніх етапах утилізації. Вірогідно, на початковому етапі розколювання всі нуклеуси мали призматичний характер, а потім, внаслідок сильної спрацьованості, перетворилися на багатоплощадочні та безсистемного сколювання.

Максимальні розміри - 8.6 x 7.2 см, найбільш спрацьовані - 2.9 x 4.3 см.

Судячи за негативами сколів, техніка розколювання була спрямована здебільшого на отримання відщепових заготовок та платівчастих відщепів. Останні сколи з нуклеусів мають довжину від 2.3 до 3.4 см.

Необхідно виділити наявність як нуклеусів зі сформованою відбивною площадкою (19 екз.) (Рис. 1, 1), так і тих, в яких функцію площадки несла безпосередньо природня поверхня гальки або конкреції (5 екз.) (Рис. 1, 2).

I. 3. Нуклевидні уламки - 34 екз.

Серед нуклевидних уламків до визначених віднесено 7 екз., серед яких - 5 уламків одноплщинних нуклеусів паралельного сколювання, 1 уламок призматичного двоплщинного платівчастого нуклеуса (розміри - 5.4 x 2.0 см), а також 1 уламок одноплщинного мікроплатівчастого нуклеуса сплющеного та торцевого зняття.

I. 4. Відщепи - 223 екз.

а) первинні - 41 екз.;

б) вторинні - 182 екз.

Серед вторинних відщепів можна виділити групу технологічних сколів, до якої віднесено сколи від вторинної обробки знарядь праці, сколи підправки площадки, сколи редукції карнизу та ін. (108 екз.), а також групу відщепових заготовок, до яких віднесено відщепи середніх та великих розмірів паралельного зняття з негативами попередніх сколів по лінії зняття, розмірами від 3.2 x 1.9 / 2.7 x 2.9 см до 5.7 x 6.5 / 5.9 x 6.8 см (27 екз.).

Необхідно також виділити наявність 1 екз. первинного і 12 екз. вторинних відщепів з кварцу та кварциту, з яких 6 екз. мають значні розміри - від 3 x 3.2 см до 5.7 x 4.1 см.

I. 5. Платівки - 22 екз.

а) первинні - 1 екз.;

б) вторинні - 21 екз.

Більшість платівок є середньоширокими з паралельною огранкою спинки (10 екз.), розмірами від 2.7 x 1.0 см до 3.6 x 1.5 см.

1 екз. - масивної форми (5.6 x 2.2 см), знята з більш давнього виробу, вкрита світло-сірою патиною з фасетованою ударною площадкою.

Виділяється група (4 екз.) тонких платівок, шириною до 1.0 см з тонкою паралельною огран-

кою спинки без сильного вигину сколу або з незначним вигином на дистальному кінці довжиною від 2.2 до 4.2 см.

Існує група виробів, які можна віднести до категорії мікроплатівок - з паралельною огранкою спинки, рівними краями, незначним вигином сколу без або зі слабо простежуваним відбивним бугорком (7 екз.).

I. 6. Осколки - 102 екз., серед них 9 екз. - уламки первинних відщепів.

II. Знаряддя праці. Загальна кількість - 55 екз.

До цієї категорії віднесені вироби з вторинною обробкою та вироби з наявними слідами використання в якості знарядь праці.

II. 1. Платівки ретушовані (ножевидні) - 5 екз.

До категорії ножевидних платівок віднесені платівки та платівчасті відщепи з ретушшю по одному або по двох краях (5 екз.). До цієї категорії також тяжіє скребачка низької форми на платівці з ретушованими краями (Рис. 1, 7).

II. 2. Відщепи ретушовані - 19 екз.,

Серед них виділяється 2 відщепи зі скрем'яного пісковика з однічною обробкою пригострюючим сколюванням, розмірами 4.4 x 7.8 см та 4.3 x 5.5 см. В т. ч. виділяється група відщепів з ретушшю від використання в якості знарядь праці (8 екз.).

II. 3. Вкладені серпів - 2 екз.

Один вкладень виготовлено на платівці з сірого кременю, оформлено пласкою пригострюючою ретушшю по одному краю і крутою - по іншому, з наявністю характерного люстражу. За характером ретуші цей вкладень неодноразово реутилізувався - на різних негативах від пласкої ретуші - різна ступінь люстражу, він також загострений на дистальному кінці. Розміри - 5.1 x 2.2 см (Рис. 1, 5). Інший вкладень виготовлено на уламку платівки підпрямокутної форми з двобічним ретушуванням по одному краю і однічним - по іншому. Розміри - 3.3 x 1.7 см.

II. 4. Виїмчасті знаряддя (скобелі) - 7 екз.

До категорії скобелів віднесено різні за формою виїмчасті знаряддя на відщеплах. Цікавою особливістю є наявність групи виїмок, діаметр яких не перевищує 1.0 см. (від 0.6 до 1.0 см).

II. 5. Скребачки - 13 екз.

а) кінцеві скребачки на платівках, їхніх уламках та на платівчастих відщеплах - 5 екз (Рис. 2, 4). Серед них наявні 2 скребачки, оформлені на уламках вкладенів (присутній залишок люстру), а також 2 скребачки з заповірованим робочим краєм та залощеністю від використання.

б) бокові, кінцевобокові на відщеплах - 7 екз.;

в) подвійні з альтернативною ретушшю - 1 екз. (Рис. 2, 6).

II. 6. Долотоподібне знаряддя - 1 екз. Розміри - 3.5 x 3.7 см (Рис. 2, 5).

II. 7. Знаряддя з двобічною обробкою - 6 екз.

а) платівчастий відщеп з двосторонньою пласкою ретушшю - 1 екз.;

б) наконечники стріл на відщеплах - 4 екз., в т. ч. заготовки до наконечників стріл на відщеплах з дрібною пригострюючою ретушшю - 2 екз., розмірами 3.4 x 2.5 см і 2.75 x 1.5 см (Рис. 2, 3); 1 наконечник стріли трикутної форми з виїмкою - 1 екз., розмірами 1.8 x 1.3 см, несе сліди перебування у вогні (Рис. 2, 2); 1 мініатюрний наконечник стріли, виготовлений з сірого кременю, трикутної форми з увігнутою основою, оформлений дрібним зубчастим ретушуванням, розмірами 1.5 x 1.15 см - 1 екз. (Рис. 2, 1).

в) макролітичне знаряддя - 1 екз. Макролітичне знаряддя сокироподібної форми виготовлене зі скрем'яного пісковика, робочий край оформлено двобічною обробкою пригострюючими сколами.

II. 8. Перфоратори - 2 екз., в т. ч. перфоратор розмірами 4.6 x 1.45 см, переоформлений з вкладки серпа на платівці з сірого кременю, з залишками люстру, має характер заповірованості на дистальному кінці від тривалого використання, з крутим ретушуванням по краях - 1 екз. (Рис. 1, 6); уламок схожого знаряддя - 1 екз.

Незначний відсоток знарядь, в порівнянні з іншими категоріями виробів, може пояснюватися тим, що вони були використані мешканцями поселення на інших об'єктах пам'ятки.

З комплексу походять також вироби, які стосувалися безпосередньо процесу обробки кременю - це відбійники з кварциту різних типів, ретушери, а також посередники і віджимники з кістки, рогу і кременю. Відбійники та їх фрагменти (10 екз.) зустрічалися по всій площі землянки. Вони різні за формою, переважно являють собою уламки кварциту з характерною забитістю, інколи скруглені. Ретушери (4 екз.) представлені невеликими кварцевими, кварцитовими та крем'яними гальками з забитістю та подряпинами на природній поверхні. Крем'яні віджимники (2 екз.) - на невеликих уламках кременю з дрібною забитістю на кінцях від використання.

Цікаву серію складають рогові та кістяні знаряддя, що використовувалися для обробки каменю. Посередник з рогу довжиною 11, 35 см має забитість на обох кінцях, негативи сколів та викришеність від ударів з широкого кінця і подряпини від використання зі звуженого кінця (Рис. 2, 7). Застосування останніх зафіксовано і на інших різночасових трипільських пам'ятках - Листвин [Конопля, Пелещин, 1993, с. 28], Берново-Лука та ін. [По-

Рис. 1. Пекарі II. Нуклеуси та знаряддя праці

плевко, 2001, с. 42]. Окрім того, у комплексі присутні 2 віджимники, довжиною 7.0 см. Перший виготовлений з розколотої і заполірованої трубчастої кістки, загострений з робочого краю, по якому простежуються подряпини від використання (Рис. 2, 8). Другий виготовлений на платівці з рогу оленя, на якій простежуються сліди вирізання. Має загострений робочий край, аналогічний попередньому віджимнику (Рис. 2, 9). Подібні вироби зафіксовано в Бодаках [Скакун, 1997, с. 138-139] та інших поселеннях.

Основна кількість виробів виготовлена з місцевого «канівського» кременю, який має добрі властивості для розколювання. Виходи такої сировини було зафіксовано в безпосередній близькості від поселення, при виході Мар'їного яру в долину Дніпра (територія Канівського природного заповідника). З метою підтвердження думки про місцеве походження крем'яної сировини, учасниками Канівської археологічної експедиції кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2002 р. в згаданому яру було закладено геологічний розріз. Виявлено гальковий шар потужністю 5-15 см, що складався з невеликих за розмірами конкрецій і гальок кременю та кварцу, які залягали в пісках жовтого і жовто-бурого кольору. Стратиграфічно він залягав над темно-сірими глинами і підстеляв сеноманські пісковики. За свідченнями геологів, цей горизонт належить до т. зв. «шару Виржиківського», який відноситься до альбського ярусу нижнього відділу крейдової системи мезозойської групи [Палієнко, Мороз, Куделя, 1971, с. 12-13; Иванников, 1976, с. 6-7]. Вперше цей геологічний горизонт було описано Р.Р. Виржиківським у 1916 р. [Виржиковский, 1916]. Конкреції та гальки кременю, що залягали у цьому горизонті візуально і за техніко-морфологічними ознаками були ідентичними зі знахідками з території поселення Пекарі II. Конкреції невеликих розмірів, чорного кольору всередині, з жовтуватим кольором ближче до кірки. В різних гальках та конкреціях колір змінюється від повністю чорного до повністю коричневого. Експериментальним шляхом доведено, що за незначного нагрівання жовтава кірка набуває яскраво-червоного, малинового кольору.

Навряд чи мешканці поселення видобували кремій безпосередньо в ярах Канівських дислокацій (тут, на відміну від Волині та Подністров'я, не зафіксовано давніх шахт, штолень або виробок по видобуванню кременю), а швидше за все гальки та конкреції виносилися природними процесами на дніпровський пляж, де і проходив попередній відбір крем'яної сировини. Підйомний матеріал з берега Дніпра напроти поселення засвідчує на-

явність крем'яних конкрецій і гальок з пробними сколами. Безпосередня близькість виходів сировини до поселення, очевидно і спричинила до можливості використання місцевого кременю для виготовлення необхідних знарядь праці.

У комплексі присутні вироби, виготовлені з кременю сірувато-блакитного кольору з вапняковою кіркою. Засвідчено також наявність виробів з пластичного темно-сірого кременю, який набуває білого кольору при нагріванні, швидше за все з території Волині. Окрім того, на поселенні в якості сировини для виготовлення знарядь праці використовувався кварц, кварцит та скрем'яний пісковик різної якості. Деякі вироби з кременю мають запатиновані фасетки, що свідчить про процес реутилізації більш давніх виробів, а окремі фрагменти несуть на собі сліди перебування у вогні.

Ще донедавна у вітчизняному трипільязнавстві вважалося, що Середнє Подніпров'я, через відсутність багатих родовищ якісної крем'яної сировини, було позбавлене власних традицій кременеобробки, а вироби, необхідні у господарстві, надходили у заготовках або в готовому вигляді з ареалу племен, у яких кременеобробка була розвиненою [Мовша, 2000, с. 42]. Розкопки двох останніх років на поселенні Пекарі II спростували цю думку. Наявність виробничих ділянок у досліджуваному комплексі дає змогу провести аналіз кременеобробки і створює можливість його інтерпретації в якості майстерні. А саме, вироби з кременю поширювалися по всій площі приміщень землянки (опис об'єкта див.: Овчинников, Пічкур, 2003) без певної концентрації. Але відходи виробництва у вигляді лусочок концентрувалися у трьох мікроскупченнях. В них, окрім лусочок, було зафіксовано раковини річних молюсків, риб'ячі кістки, а також інше «сміття». Така ж ситуація була зафіксована і в інших майстернях по обробці кременю на різномасштабних поселеннях трипільської культури (Ленківці, Берново-Лука, Поливанів Яр, Незвисько та ін.), проте, раніше вважалося, що відходи виробництва разом з іншим сміттям зміталися в одну купку, переважно до стінки [Черныш, 1967, с. 61]. В даному ж випадку, за такими мікроскупченнями фіксується три виробничі ділянки, в яких, окрім лусочок, скалок та інших дрібних уламків, були наявні нуклеуси, відщепи з них та знаряддя праці, що вказує на те, що означені «точки» утворилися саме в процесі обробки кременю.

Судячи з матеріалу, знайденого в майстерні, можна заключити, що тут відбувався повний цикл обробки кременю (як первинна, так і вторинна обробка), з використанням в переважній більшості кременю місцевого походження за майже повної відсутності імпортової сировини. Це, очевидно, обу-

Рис. 2. Пекарі II. Знаряддя праці з кременю, кістки та рогу

мовлювалося безпосередньою близькістю виходів місцевої сировини. Наявність комплексу виробів з місцевого «канівського» кременю зафіксовано також і на інших трипільських пам'ятках, що розташовані поблизу Канівських дислокацій - Грищенці (ур. Прусія), Хмільна, Канів (вул. Гагаріна та р-н Новоселиця), Бобрися, Григорівка (Ігнатенкова Гора) та ін. (матеріали зберігаються в Канівському історичному музеї). Проте, в Середньому Подніпров'ї якість сировини не дозволяла отримувати деяких видів знарядь, таких як, наприклад, сокири, тесла та ін., які для західних регіонів є масовими.

Зафіксовані в Пекарях II випадки реутилізації (переоформлення більш давніх або спрацьованих виробів) свідчать про економію сировинних ресурсів. Наявність реутилізації спостерігається, передусім, на виробах з якісного «волинського» кременю. Спостерігається декілька ступенів реутилізації: першопочатково платівки з волинського кременю слугували в якості вкладенів до серпів (5 і більше см), про що свідчить наявність люстражу на них; після затуплення вкладені часто підправлялися пласкою загострюючою ретушшю, про що свідчить наявність як люстрованих, так і нелюстрованих фасеток на робочій поверхні вкладеня; після зіпсування подібного вкладеня можливо було продовжити використання його в такій якості, але в набірних серпах зі значно меншими розмірами вкладенів (в колекції присутній реутилізований вкладень довжиною 3.3 см); якщо ж подальше використання в якості вкладеня було неможливим, то виріб могли переоформити в інше знаряддя - в даному випадку наявні два перфоратори (довжиною 1.0 і 4.5 см), один з яких оформлений крутою ретушшю з наявним люстром; остання стадія використання вкладенів - з найдрібніших уламків від цих знарядь виготовляли кінцеві та підокруглої форми скребачки, так, найменший виріб такого характеру - підокругла скребачка розмірами 2.5 x 2.1 см. Подібну ж схему організації виробництва, засновану на використанні великих платівок, імпортованих з території Волині, простежив Я. Будзішевський для пам'яток софіївської групи [Budziszewski, 1995, p. 167]. Наявність реутилізованих знарядь підтверджує думку про значну цінність імпортованої сировини для мешканців поселення, адже на виробах з місцевого кременю така реутилізація не простежена.

Розмірами і якістю місцевої сировини обумовлювався, очевидно, і характер виробництва - переважало відщепова техніка, яка в цілому не є характерною для трипільської культури. Так, нуклеуси та гальки з території землянки за розмірами не перевищують 10 см, що унеможливило зняття правильних платівок значної довжини. Для виготовлення знарядь відбирались найбільш правильної фор-

ми платівчасті відщепи (присутня серія знарядь з ретушованих платівок та платівчастих відщепів, використання яких було можливим в якості ножів).

З іншого боку, такий характер індустрії можна пояснити, виходячи з тих господарських потреб, які задовольняв процес кременеобробки на поселенні. Так, в переважній більшості, вироби з вторинною обробкою являють собою знаряддя для мисливського спорядження та для утилізації продуктів полювання. Це, перш за все, заготовки та готові екземпляри наконечників для стріл. Також в колекції наявні знаряддя з виїмками, які пов'язуються з деревообробкою, причому, діаметр виїмок не перевищує 1.0 см, що дає можливість припустити виготовлення на цьому ж місці древок для стріл. Основна ж кількість знарядь пов'язана з вичинкою шкір і представлена скребачками, перфораторами і ножевидними сколами. Тільки два вироби можна стовідсотково віднести до знарядь, функціонально пов'язаних з землеробством - це вкладені до серпів. Саме з розвитком землеробства дослідники пов'язують поширення у великій кількості довгих макролітичних платівок, які виступали заготовками для знарядь по обробці продуктів землеробства [Нужний, 1992, с. 20-21]. Але, виходячи з того, що майстерня задовольняла потреби в знаряддях, пов'язаних з мисливством та скотарством, то і обробка сировини не вимагала виготовлення правильних платівок значної довжини, що також, вірогідно, вплинуло на характер техніки розщеплення каменю.

Можлива інтерпретація кременеобробного комплексу з поселення Пекарі II як господарського по виготовленню і ремонту знарядь праці з каменю та їхньої утилізації в процесі обробки продуктів полювання і скотарства. Є всі підстави вважати, що майстерня носила «сезонний» характер. Про це свідчить переважання у комплексі знарядь, які могли використовуватися для обробки шкір (скребачки, ретушовані відщепи та платівки), серед яких кілька знарядь (скребачки) переоформлені з вкладенів серпів і ще кілька мають заповнений робочий край і залощеність від використання. На нашу думку, ці знаряддя могли бути виготовлені в майстерні і використані безпосередньо поблизу, можливо, навіть в одному з приміщень землянки, як вже зазначалося, для обробки шкір, тобто характер виробництва залежав від господарських потреб мешканців землянки на той момент. Швидше за все, таким сезоном могла бути осінь або зима, коли сезон польових робіт вже скінчився і почався сезон полювання. Розташування майстерні в землянці може вказувати на холодний період функціонування, адже в теплий період року ймовірніше було б використання з цією метою відкритих ділянок за межами поселення. В багатьох випадках майстерні

по обробці кременю розташовувалися саме на околиці поселення, переважно біля водоймищ (Жмеринка I, Ворошилівка, Покутино) [Жураковський, 1998, с. 32]. Окрім того, в осінньо-зимовий період шкіра тварин, як диких, так і свійських, була найвищого гатунку. Дослідники неодноразово відзначали різницю складу крем'яного інвентаря в пам'ятках, які мають сезонну спеціалізацію [Нужний, Ступак, Шидловський, 2000, с. 123-136]. В даному випадку в комплексі представлені наконечники стріл на різних етапах виготовлення. Мисливський характер діяльності міг проявитися тільки після закінчення робіт, пов'язаних з землеробським циклом. Про закінчення польових робіт свідчить і група знарядь для обробки шкіри, переформлених з вкладенів до серпів. Звісно, що майстерня задовольняла потребу в знаряддях, які були необхідні в першу чергу, що і зумовило переорієнтацію на виготовлення знарядь для утилізації продуктів, гадаємо, полювання і тваринництва. На таку думку наштовхує як присутність у комплексі наконечників стріл, так і склад остеологічних залишків, що походять з землянки, де переважають кістки диких тварин*.

Розміщення майстерень з обробки кременю у заглиблених будівлях - доволі поширене явище (Ленківці, Берново-Лука, Поливанів Яр, Незвисько, Ворошилівка) [Черныш, 1967, с. 61-63; Попова, 1980, с. 150-153, 155; Гусев, 1995, с. 173-174]. Найближчими ж аналогіями, очевидно, є майстерні в Бодаках [Скакун, Старкова, Риндюк, 1998, с. 36; Скакун, Старкова, Самзун, Матеева, 2001, с. 54-55]. В цілому ж, кременеобробна індустрія на основі місцевої сировини, не беручи до уваги захід Трипільського світу (Подністров'я, Волинь), не так давно була відома лише для Побужжя (комплекс Рубаний міст - Коробчине) [Цвек, Мовчан, 1990, с. 83-84; Цвек, Мовчан, 1997, с. 142-144].

Майстерня з поселення Пекарі II по обробці кременю на основі місцевої сировини є першим об'єктом подібного характеру, відомим в Середньому Подніпров'ї для пам'яток трипільської культури. Таким чином, зараз з впевненістю можна говорити про розвиток кременеобробки серед племен енеолітичного трипільського населення в означеному регіоні.

Література

1. Budziszewski J. Flint materials from cemeteries of the Sofievka Type // *Baltic-Pontic Studies*. - Vol. 3. - 1995. - p. 148-190.

* Визначення остеологічних матеріалів виконано О.П. Журавльовим.

2. Выржыковский Р.Р. К геологии южной части Каневского уезда // *Протоколы Киевского общества естествоиспытателей за 1915 г.* - К. - 1916.
3. Жураковський Б.С. Планування і забудова трипільських поселень // *Трипільське поселення Кошилівці-Обоз (до 120-річчя відкриття)*. Наукові матеріали міжнародної археологічної конференції. - Заліщики. - 1998. - с. 31-33.
4. Иванников А.В. Геологический путеводитель экскурсий по Каневу. - К.: «Наук. думка». - 1976.
5. Конопля В., Пелешин М. Характеристика крем'яної індустрії поселення Трипільської культури Листвин на Волині // *Трипільська культура на Україні (до 100-річчя відкриття)*. Тез. доп. і повід. міжнародної наук. конф. - Львів. - 1993. - с. 26-29.
6. Мовша Т.Г. К проблеме взаимодействия древних земледельцев Трипольско-Кукутенской общности с носителями культур Понтийских степей // *Проблеми археології Подніпров'я*. Міжвуз. збірник наук. праць. - Дніпропетровськ. - 2000. - с. 29-53.
7. Нужний Д.Ю. Мікролітизація комплексів у культурах кам'яного віку // «*Стародавнє виробництво на території України*». - К.: «Наук. думка». - 1992. - с. 5-22.
8. Нужний Д.Ю., Ступак Д.В., Шидловський П.С. Пізньопалеолітичний комплекс Семенівки IV та особливості весняно-літніх поселень межирічської культури в Середньому Подніпров'ї // *Археологический альманах*. - Донецк. - 2000. - № 9. - с. 123-136.
9. Овчинников Е.В., Пічкур Є.В. Дослідження на трипільському поселенні Пекарі II // *АВУ 2001-2002 рр.* - К. - 2003. - с. 207-212.
10. Овчинников Э.В., Черновол Д.К., 2002. Исследования на трипольском поселении Пекари II. // *АВУ 2000-2001 рр.* - К. - 2002. - с. 198-202.
11. Палієнко Е.Т., Мороз С.А., Куделя Ю.А. Рельєф та геологічна будова Канівського Подніпров'я. - К.: Вид-во Київ. унів.-ту. - 1971.
12. Поплевко Г.Н. К методике определения техники скола кремневой пластинчатой индустрии (на материалах раннетрипольского поселения Берново-Лука) // *Трипільський світ і його сусіди*. Тез. доп. міжнародної наук.-практ. конференції. - Збараж. - 2001. - с. 39-42.
13. Попова Т.А. Кремнеобрабатывающее производство трипольских племён (по материалам поселения Поливанов Яр) // *Первобытная археология. Поиски и находки*. - К.: «Наук. думка». - 1980. - с. 145-163.
14. Скакун Н.Н. Новые раскопки на трипольском поселении Бодаки // *Развитие культуры в каменном веке*. Тез. докл. междунард. конф. - СПб. - 1997. - с. 138-140.
15. Скакун Н.Н., Старкова Е.Г., Риндюк Н.В. Некоторые результаты изучения поселения Бодаки на крайнем северо-западе Триполья // *Трипільське поселення Кошилівці-Обоз (до 120-річчя відкриття)*. Наукові матеріали міжнародної археологічної конференції. - Заліщики. - 1998. - с. 35-38.
16. Скакун Н.Н., Старкова Е.Г., Самзун А., Матеева Б. 2001. Бодаки - поселение-мастерская на северо-западе

- Трипольской культуры // Трипільський світ і його сусіди. Тез. доп. міжнародної наук.-практ. конференції. - Збараж. - 2001. - с. 54-55.
17. Цвек Е.В., Мовчан И.И. Новый производственный комплекс трипольской культуры по добыче и обработке кремня // Развитие культуры в каменном веке. Тез. докл. междунаrod. конф. - СПб. - 1997. - с. 142-144.
18. Цвек О.В., Мовчан І.І. Охоронні дослідження пам'яток культури Трипільля-Кукутені // Охорона та охоронні дослідження пам'яток археології на Україні. Тез. доп. і повідом. на наук.-практ. семінарі. - Вінниця. - 1990. - с. 83-84.
19. Черныш Е.К. Трипольские мастерские по обработке кремня // КСИА. - М. - 1967. - Вып. 111. - с. 60-67.

SUMMARY

This publication represents flint materials which were found in object late Tripillya settlement Pekari II (Kaniv region) in 2001-2002. Most of artefacts (tools and debitage) were made of local «Kaniv» flint, sources of which were discovered close to the settlement. The analysis of flint artefacts proves local production and utilisation of flint tools.

<i>Колеснікова В. А.</i> ВІДКРИТТЯ ТА ПЕРШІ ДОСЛІДЖЕННЯ В.В.ХВОЙКОЮ ТРИПІЛЬСЬКИХ ПАМ'ЯТНИКІВ (до історії питання).....	58
<i>Косаківський В. А.</i> ДО ІСТОРІЇ ТРИПІЛЬСЬКОГО ТКАЦТВА.....	63
<i>Кочкін І. Т.</i> ДО ПИТАННЯ ПРО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ГЛИНЯНИХ ЖІНОЧИХ СТАТУЕТОК У РЕЛІГІЙНОМУ КУЛЬТІ ТРИПІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ.....	67
<i>Круц В. О.</i> ДО ПРОБЛЕМИ ПОСЕЛЕНЬ-ГІГАНТІВ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В БУГО-ДНІПРОВСЬКОМУ МЕЖИРІЧЧІ.....	71
<i>Круц В. А.</i> ТРИПОЛЬСКИЕ ПЛОЩАДКИ - РЕЗУЛЬТАТ РИТУАЛЬНОГО СОЖЖЕНИЯ ДОМОВ.....	74
<i>Кузь В.Г., Сивачук Н.П.</i> ТРИПІЛЬСЬКІ МОТИВИ У КОНТЕКСТІ ЛОКАЛЬНОЇ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ІСТОРИЧНОЇ УМАНЩИНИ.....	77
<i>Лазоренко А. В.</i> ПИВИХІНСЬКА КУЛЬТУРА ЕПОХИ ЕНЕОЛІТУ В ЛІСОСТЕПОВОМУ ПОДНІПРОВ'І.....	81
<i>Мицик В.</i> НОВИЙ НАПРЯМОК У ДОСЛІДЖЕННІ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.....	82
Мовша Т. Г. ГОЛОВНІ ТРАНЗИТНІ ШЛЯХИ ВЗАЄМИН ТРИПІЛЬСЬКО-КУКУТЕНСЬКИХ ОБЩИН ЗІ СТЕПОВИМИ КУЛЬТУРАМИ ДНІПРО-БУЗЬКОГО БАСЕЙНУ.....	85
<i>Николова А. В., Пашкевич Г. А.</i> К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ТРИПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ.....	89
<i>Отрощенко В. В.</i> ФЕНОМЕНИ ПРОТОМІСТ: ТАЛЛЯНКИ ТА СИНТАШТА.....	96
<i>Палагуца И. В.</i> О КРИТЕРИЯХ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ПАМЯТНИКОВ РАННЕЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ КУЛЬТУР ЮГА ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.....	98
<i>Петренко В. Г., Ковалюх Н. Н.</i> НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАДИОУГЛЕРОДНОЙ ХРОНОЛОГИИ ЭНЕОЛИТА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ.....	102
<i>Петрунь В. Ф.</i> ЩОДО ІНФОРМАТИВНОСТІ ПЕРЕВАЖНО НЕКРЕМЕНИСТОЇ АРТЕФАКТНОЇ КАМ'ЯНОЇ СИРОВИНИ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ.....	111
<i>Пічкур Є. В.</i> ДО ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ ПАМ'ЯТОК КОСЕНІВСЬКОЇ ЛОКАЛЬНОЇ ГРУПИ.....	116
<i>Пічкур Є. В., Шидловський П. С.</i> КОМПЛЕКС КРЕМЕНЕОБРОБКИ ПОСЕЛЕННЯ ПЕКАРІ ІІ.....	121
<i>Попова Т. А.</i> ПОСУДА СЕВЕРОМОЛДАВСЬКОГО ТРИПОЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ РАКОВЕЦ (археологический контекст).....	129
<i>Рассамакин Ю. Я.</i> МІЖ ТРИПІЛЛЯМ, КАВКАЗОМ ТА СХІДНОЮ АНАТОЛІЄЮ: ПРОБЛЕМИ ХРОНОЛОГІЇ СТЕПОВИХ ПІЗНЬОЕНЕОЛІТИЧНИХ ПАМ'ЯТОК.....	132
<i>Рижов С. М.</i> ТРИПІЛЬСЬКІ ПАМ'ЯТКИ ПЕТРЕНСЬКОЇ ЛОКАЛЬНОЇ ГРУПИ ПОДІЛЛЯ.....	140